

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО В ПЛАНЕ ЗДАНИЯ

CHANGING THE VALUES OF THE WIND LOAD FOR THE RECONSTRUCTED RECTANGULAR BUILDING

ГЫСТАРОВ АСАДУЛЛА АЛИЕВИЧ,
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта».

GYSTAROV ASADULLA ALIEVICH,
*Federal State Educational Institution of Higher Education "Russian University of
Transport".*

В данной статье проводится сравнительный анализ методов сбора и расчета ветрового давления для зданий по СНиП II-A.11-62 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для выявления изменений в нормах проектирования за 60 лет. Проанализировано влияние изменения значений ветровой нагрузки на примере реконструируемого прямоугольного в плане здания 1960-х годов постройки. Выполнен сбор нагрузок существующего здания на основании рассматриваемых документов. Выделены основные различия в методах расчета и требованиях к проектированию.

This article provides a comparative analysis of methods for collecting and calculating wind pressure for buildings according to SNiP II-A.11-62 "Loads and impacts. Design Standards" and SP 20.13330.2016 "Loads and impacts" to identify changes in design standards over 60 years. The influence of changes in wind load values is analyzed on the example of a reconstructed rectangular building built in the 1960s. The loads of the existing building were collected on the basis of the documents under consideration. The main differences in calculation methods and design requirements are highlighted.

Ключевые слова: ветровая нагрузка, СНиП, СП, проектирование, ветровое давление.

Key words: wind load, SNiP, SP, design, wind pressure.

Введение.
В современном мире строительство является одной из ключевых отраслей экономики, которая обеспечивает развитие инфраструктуры и повышение качества жизни населения, в том числе за счет совершенствования объемно-планировочных и конструктивных решений зданий [1; 2]. Основной задачей строительства является обеспечение безопасности и надёжности зданий и сооружений на всех этапах жизненного цикла. Для этого существуют нормативные документы, которые устанавливают требования к проектированию, строительству и эксплуатации объектов [3-5].

На этапе проектирования выполняют сбор всех нагрузок на конкретное здание или сооружение.

В данной статье будет рассмотрено изменение требований, предъявляемых к ветровой нагрузке [7], на примере реконструируемого здания, построенного в 1960-е годы. От правильного сбора ветровых нагрузок зависит устойчивость здания, его способность противостоять ветру и другим нагрузкам, а также комфорт людей, находящихся внутри [8].

Целью данной работы является сравнение значений ветровых нагрузок на вертикальные стены на примере прямоугольного в плане здания по СНиП II-A.11-62 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования» и по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для определения различий в методах расчета и требованиях к проектированию.

Для достижения поставленной цели были проанализированы основные положения СНиП II-A.11-62 и СП 20.13330.2016, касающиеся определения ветровых нагрузок, а также выполнен сбор нагрузок на примере существующего здания на основании двух данных документов. Были выделены основные различия в методах расчета и требованиях к проектированию.

Актуальность данной темы подтверждается тем, что в стране за последние 60 лет сильно изменились нормы и стандарты проектирования. А 30 декабря 2009 года вступил в действие ФЗ №384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", где в статье 42 сказано о том, что при разработке проектной документации для капитального ремонта или реконструкции существующего здания необходимо учитывать действующие нормы, в том числе относительно новые требования в части прогрессирующего обрушения [6].

Сравнение методик определения ветровой нагрузки.

В качестве исследуемого объекта принимается однопролетное промышленное здание прямоугольной формы в плане, высотой 8 м, шириной 13 м, длиной 25 м расположенное на территории с типом местности А в III ветровом районе.

В СНиП II-A.11-62 нормативная нагрузка рассчитывается по формуле в п. 6.1: $q^n = q_0 \cdot c$, где q^n – нормативная ветровая нагрузка, q_0 – нормативный скоростной напор (из табл. 9 и 10), c – аэродинамический коэффициент (из табл. 11). Для получения расчетной нагрузки применяют формулу из п.6.4: $q^n \cdot n$, где n – коэффициент перегрузки.

В СП 20.13330.2016 нормативное значение основной ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней w_m и пульсационной w_g составляющих (см. п. 11.1.2), а нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки рассчитывается по формуле из п. 11.1.3: $w_m = w_0 \cdot k(z_e) \cdot c$, где w_m – нормативная ветровая нагрузка, w_0 – нормативное значение ветрового давления (из табл. 11.1), $k(z_e)$ – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты z_e (из табл. 11.2), c – аэродинамический коэффициент (из п. 11.1.7).

Эквивалентная высота z_e определяется из соотношения геометрических размеров здания исходя из данных в п. 11.1.5. Коэффициент k зависит не только от высоты здания или сооружения, а также от типа местности, что позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого здания и сооружения, такие как влияние внешней среды на объект и возможные геометрические и физические несовершенства

Также по результатам сравнения карт ветровых районов, выявлено, что в СП 20.13330.2016 добавился новый район, а также изменились их границы [9].

Таблица 1. Сравнение карт ветровых районов

Ветровой район \ Нормативное давление (кПа)	Ia	I	II	III	IV	V	VI	VII
СНиП II-A.11-62	-	27	35	45	55	70	85	100
СП 20.13330.2016	17	23	30	38	48	60	73	85

В СНиП II-A.11-62 коэффициент пульсации используется только для высоких сооружений, а в СП 20.13330.2016 – для сооружений и зданий любой высоты, а для их расчета применяют автоматизированные современные программные комплексы [10]. Также в СП

нагрузка на вертикальные боковые стены теперь делится на 3 участка с различными коэффициентами.

Ниже приведено определение значений средних составляющих ветровых нагрузок по разным документам. Для удобства сравнения кг/м² будут переведены в кПа.

1) Сбор нагрузок по СНиП II-A.11-62:

Распределение участков при ветре вдоль буквенных осей (слева-направо).

Расчетная нагрузка в уровне +8,000 с учетом поправочного коэффициента равного 1,0 (так как высота ниже 10 м) составит:

- с наветренной стороны: $q^H = q_0 * c = 45 * 0,8 = 36 \text{ кг/м}^2 = 0,353 \text{ кПа}$;
- с подветренной стороны: $q^H = q_0 * c = 45 * (-0,6) = -27 \text{ кг/м}^2 = -0,265 \text{ кПа}$;
- с наветренной стороны: $q^H * n = 36 * 1,2 = 43,2 \text{ кг/м}^2 = 0,424 \text{ кПа}$;
- с подветренной стороны: $q^H * n = (-27) * 1,2 = -32,4 \text{ кг/м}^2 = -0,318 \text{ кПа}$.

Рис. 1. Распределение участков при ветре вдоль буквенных осей (слева-направо)

Распределение участков при ветре вдоль цифровых осей (снизу-вверх). Нормативная нагрузка в уровне +8,000 составит:

- с наветренной стороны: $q^H = q_0 * c = 45 * 0,8 = 36 \text{ кг/м}^2 = 0,353 \text{ кПа}$;
- с подветренной стороны: $q^H = q_0 * c = 45 * (-0,6) = -27 \text{ кг/м}^2 = -0,265 \text{ кПа}$.

Расчетная нагрузка в уровне +8,000 составит:

- с наветренной стороны: $q^H * n = 36 * 1,2 = 43,2 \text{ кг/м}^2 = 0,424 \text{ кПа}$;
- с подветренной стороны: $q^H * n = (-27) * 1,2 = -32,4 \text{ кг/м}^2 = -0,318 \text{ кПа}$.

Рис. 2. Распределение участков при ветре вдоль цифровых осей (снизу-вверх)

2) Сбор нагрузок по СП 20.13330.2016:

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки w_m на высоте z над поверхностью земли определяется по формуле: $w_m = w_0 \cdot k(z_e) \cdot c$. *Распределение участков при*

ветре вдоль буквенных осей (слева-направо). Нормативная нагрузка в уровне +8,000 составит:

$$W_m^D = 0,38 \cdot 0,951 \cdot 0,8 = 0,289 \text{ кПа};$$

$$W_m^E = 0,38 \cdot 0,951 \cdot (-0,5) = -0,181 \text{ кПа};$$

$$W_m^A = 0,38 \cdot 0,951 \cdot (-1,0) = -0,361 \text{ кПа};$$

$$W_m^B = 0,38 \cdot 0,951 \cdot (-0,8) = -0,289 \text{ кПа};$$

$$W_m^C = 0,38 \cdot 0,951 \cdot (-0,5) = -0,181 \text{ кПа}.$$

Расчетная нагрузка в уровне +8,000 составит:

$$W^D = w_m \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n = 0,289 \cdot 1,4 \cdot 1,1 = 0,45 \text{ кПа};$$

$$W^E = w_m \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n = -0,181 \cdot 1,4 \cdot 1,1 = -0,28 \text{ кПа};$$

$$W^A = w_m \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n = -0,361 \cdot 1,4 \cdot 1,1 = -0,56 \text{ кПа};$$

$$W^B = w_m \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n = -0,289 \cdot 1,4 \cdot 1,1 = -0,45 \text{ кПа};$$

$$W^C = w_m \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n = -0,181 \cdot 1,4 \cdot 1,1 = -0,28 \text{ кПа}.$$

Рис. 3. Распределение участков при ветре вдоль буквенных осей (слева-направо)

Распределение участков при ветре вдоль буквенных осей (снизу-вверх). Нормативная нагрузка в уровне +8,000 составит:

$$W_m^D = 0,38 \cdot 0,951 \cdot 0,8 = 0,289 \text{ кПа};$$

$$W_m^E = 0,38 \cdot 0,951 \cdot (-0,5) = -0,181 \text{ кПа};$$

$$W_m^A = 0,38 \cdot 0,951 \cdot (-1,0) = -0,361 \text{ кПа};$$

$$W_m^B = 0,38 \cdot 0,951 \cdot (-0,8) = -0,289 \text{ кПа}.$$

Расчетная нагрузка в уровне +8,000 составит:

$$W^D = w_m \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n = 0,289 \cdot 1,4 \cdot 1,1 = 0,45 \text{ кПа};$$

$$W^E = w_m \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n = -0,181 \cdot 1,4 \cdot 1,1 = -0,28 \text{ кПа};$$

$$W^A = w_m \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n = -0,361 \cdot 1,4 \cdot 1,1 = -0,56 \text{ кПа};$$

$$W^B = w_m \cdot \gamma_f \cdot \gamma_n = -0,289 \cdot 1,4 \cdot 1,1 = -0,45 \text{ кПа}.$$

Рис. 4. Распределение участков при ветре вдоль буквенных осей (снизу-вверх)

Таблица 2. Сравнение средней составляющей ветровой нагрузки при ветре вдоль буквенных осей (слева-направо), кПа

Расчетная нагрузка, в кПа Нормативный документ	Наветренная сторона	Подветренная сторона	Боковые стены		
			Участок А	Участок В	Участок С
СНиП II-A.11-62	0,424	-0,318	-0,318		
СП 20.13330.2016	0,450	-0,280	Участок А	Участок В	Участок С
			-0,560	-0,450	-0,280
Разница, в %	6	12	76	41	12

Таблица 3. Сравнение средней составляющей ветровой нагрузки при ветре вдоль цифровых осей (снизу-вверх), кПа

Расчетная нагрузка, в кПа Нормативный документ	Наветренная сторона	Подветренная сторона	Боковые стены		
			Участок А	Участок В	Участок С
СНиП II-A.11-62	0,424	-0,318	-0,318		
СП 20.13330.2016	0,450	-0,280	Участок А	Участок В	Участок С
			-0,560	-0,450	–
Разница, в %	6	12	76	41	–

Сравнение полученных значений ветровых нагрузок по СНиП II-A.11-62 и СП 20.13330.2016 показывает, что средняя составляющая изменилась в пределах от 6 до 76 %, а также, что новый стандарт содержит более точные методы расчета и более строгие требования к проектированию [12].

Необходимо также отметить, что величина ветровой нагрузки дополнительно увеличится за счет учета пульсационной составляющей, которую не учитывали в данных расчетах, что приведет к догрузке конструкций. В связи с этим конструкции, рассчитанные по старым нормам, могут не иметь или исчерпать запас по несущей способности, заложенный при проектировании [11].

Заключение.

1. Несмотря на то, что основные принципы расчёта ветровых нагрузок и остаются неизменными, необходимо учитывать актуальные требования нормативных документов разработке проектов реконструкции или капитального ремонта существующих зданий и сооружений.

2. Установлено, что в действующем СП 20.13330.2016 был добавлен ветровой район, произошло изменение значений аэродинамических коэффициентов для различных участков стен, что приводит к увеличению средней составляющей ветровой нагрузки на отдельные участки от 12 до 76 %, а также необходимость учета пульсационной составляющей ветровой нагрузки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодыш Э.Н. Одноэтажные производственные здания с эксплуатируемыми площадями в межферменном пространстве / Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин, И.А. Терехов // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 6. С. 28-31.
2. Совершенствование объёмно-планировочных и конструктивных решений большепролет-

ных многоэтажных зданий на примере гаражей-стоянок со стальным каркасом / Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин, И.А. Терехов [и др.] // Academia. Архитектура и строительство. 2017. № 3. С. 103-107.

3. Условные обозначения (маркировка) строительных материалов и конструкций для информационного использования на всех этапах жизненного цикла / Н.Г. Келасьев, Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин [и др.] // Academia. Архитектура и строительство. 2020. № 3. С. 124-130.

4. Проектирование сборных железобетонных конструкций каркасных зданий: новый свод правил / В.В. Гранев, Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин [и др.] // Промышленное и гражданское строительство. 2019. № 4. С. 4-9.

5. Методика определения эксплуатационной безопасности зданий и их конструкций / Н.Н. Трекин, Э.Н. Кодыш, И.А. Терехов [и др.] // Academia. Архитектура и строительство. 2022. № 4. С. 152-159.

6. Конструктивные решения защиты одноэтажных каркасных зданий от прогрессирующего обрушения / Н.Г. Келасьев, Н.Н. Трекин, Э.Н. Кодыш [и др.] // Промышленное и гражданское строительство. 2021. № 3. С. 17-22.

7. Шейкина К.О. Особенности определения ветровой нагрузки по СП 20.13330.2016 / К.О. Шейкина, В.А. Дзюба // Региональные аспекты развития науки и образования в области архитектуры, строительства, землеустройства и кадастров в начале III тысячелетия: Материалы Международной научно-практической конференции, Комсомольск-на-Амуре, 16-17 декабря 2020 года / Редколлегия: О.Е. Сысоев (отв. ред.) [и др.]. Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 2020. С. 311-315.

8. Голяков Е.М. Расчет ветровой нагрузки на здание / Е.М. Голяков, Е.В. Тинина, М.С. Чудинин // Новые технологии в учебном процессе и производстве: Материалы XVII Международной научно-технической конференции, Рязань, 17-19 апреля 2019 года / Под редакцией А.А. Платонова, А.А. Бакулиной. Рязань: Общество с ограниченной ответственностью "Рязаньпроект", 2019. С. 389-392.

9. Галямичев А.В. Анализ методик определения ветровой нагрузки / А.В. Галямичев, Д.И. Дьяков // Неделя науки СПбПУ: Материалы научной конференции с международным участием. Инженерно-строительный институт, Санкт-Петербург, 19-24 ноября 2018 года. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2018. С. 209-212.

10. Баранова Е.Ю. Учет аэродинамических характеристик здания // Научно-исследовательский центр "Technical Innovations". 2023. № 19. С. 151-156.

11. Сойту Н.Ю. Расчет зданий по ветровым нагрузкам // Евразийское Научное Объединение. 2019. № 12-1(58). С. 67-69.

12. Нестерова В.О. Влияние ветровых нагрузок на здание в современном строительстве / В.О. Нестерова, Д.В. Лейер // Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и конструкций: сборник научных трудов 5-й Международной научно-практической конференции, Курск, 05 октября 2022 года. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. С. 205-207.

© Гыстаров А.А., 2024.